

**ЖАЗОЛАРНИ ЛИБЕРАЛЛАШТИРИШ - ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИГА
НИСБАТАН КАТТА ҲУРМАТ ДЕМАҚДУР.**

Романов Фархад Абдулхамитович

Romanov advokat xizmeti

Адвокатлик фирмаси адвокати

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7336600>

Бугунги кунда суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ этишнинг энг аҳамиятли вазифалари бу Жиноят, Жиноят-процессуал қонун ҳужжатлари, жиноий жазо тизимини изчиллик билан босқичма-босқич либераллаштириш ҳисобланади.

Мазкур ислоҳотлар жиноят кодексига жиноий жазоларни либераллаштириш масалаларига оид ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақидаги қонунларда ўз аксини топди. Ушбу ислоҳотлар инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш, шу жумладан, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари амалга оширилишини кафолатлаш, суд ҳокимияти мустақиллигини таъминлаш, одил судловнинг самарадорлигини, халқимизнинг суд органларига нисбатан қатъий ишончи ва ҳурматини оширишда янада тўлароқ намоён бўлади.

Суд-ҳуқуқ ислоҳотлари даврида **"Жиноий жазоларнинг либераллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал кодекслари ҳамда Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш ҳақида"**ги Қонуни либераллаштириш сиёсатининг муҳим таркибий жараёнларини бошлаб берди.

Мазкур Қонун олиб борилаётган ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий ҳаётни либераллаштиришнинг натижаси бўлиб, уни амалдаги Жиноят кодексининг ислоҳ қилиниши, деб баҳолаш ҳам мумкин.

Ушбу Қонун билан амалдаги Жиноят кодексининг бир қатор моддаларига жиноий жазоларнинг либераллаштирилиши юзасидан ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди. Улар қуйидаги йўналишларда ўз ифодасини топди.

Жиноят кодексига белгиланган жиноятлар таснифи тубдан ўзгарди. Хусусан, оғир ва ўта оғир тоифадаги жиноятларнинг 75 фоизга яқини ижтимоий хавфи катта бўлмаган ва унча оғир бўлмаган жиноятлар тоифасига ўтказилди, жиноий жазо тизимидан айрим жазо турлари чиқарилиб, жазо тизими янада либераллаштирилди, жиноят қонунчилигида ярашув институти жорий этилди, жазони ўташ

муддатидан илгари шартли озод қилиш ва жазони енгилроғи билан алмаштириш учун белгиланган муддатлар қисқартирилди.

Қонунга асосан Жиноят кодексиниг бир қатор моддаларига муҳим ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди.

"Ўлим жазоси бекор қилиниши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида"ги Қонуннинг қабул қилиниши мамлакатимизда жиноий жазолар тизимини либераллаштириш борасида туб бурилиш ясади, десак муболаға бўлмайди. Боиси, илгари суд-ҳуқуқ соҳасида бундай ислоҳот олиб борилмаганди. Буни хорижлик мутахассислар ҳам кўп бора эътироф этмоқда.

"Жарима тариқасидаги жиноий жазони ижро этиш тартибини такомиллаштириш масалалари бўйича Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида"ги Қонун жарима жазосининг ижросини таъминлашга қаратилган бўлиб, ундан кўзланган асосий мақсад, жиноят содир этган шахсга, иложи борича, жамиятдан ажратиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни қўллашдан иборатдир.

Шунингдек, **"Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига қўшимча киритиш тўғрисида"**ги Қонунга асосан Жиноят кодекси янги норма, яъни айбдор ўз қилмишига амалда пушаймон бўлганида жазо тайинлаш бўйича алоҳида қоидалар белгиланди.

"Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида"ги Қонунга асосан Жиноят кодексига киритилган ўзгартиш ва қўшимчалар мамлакатимизда суд-ҳуқуқ соҳаси ва жиноий жазо тизимини либераллаштириш борасида олиб борилаётган кенг кўламли ишларнинг изчил давоми бўлди.

Ушбу Қонун билан киритилган ўзгартишлар, энг аввало, иқтисодиёт соҳасидаги идоралар ходимлари жавобгарлигини либераллаштиришда ўз ифодасини топди, Жиноят кодексига судланганликнинг олиб ташланишини либераллаштириш бўйича янги норма ва шунингдек, **анча, кўп, кўп бўлмаган, жуда кўп миқдор** тушунчаларига ўзгартишлар киритилди.

2014 йил 4 сентябрда қабул қилинган **"Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида"**ги Қонунга кўра, Жиноят кодексининг 62-моддаси "Суд қамоқда сақланган шахсга жарима тайинлашда қамоқда сақланган ҳар бир

қунини энг кам ойлик иш ҳақининг иккидан бир қисмига тенглаштириб ҳисоблайди", деган мазмундаги иккинчи қисм билан тўлдирилди.

Шунингдек, Жиноят кодексининг махсус қисмига "181¹-модда Қасддан банкротликка олиб келиш", деган янги норма киритилди.

Жиноят процессуал кодексига янги норма 242¹-модда **"Уй қамоғи"** эҳтиёт чораси процессуал мажбурлов чораси сифатида киритилди. Мазкур норма ҳам инсон ҳуқуқ ва манфаатларини дастлабки тергов босқичида ҳимоя қилишнинг воситаси сифатида намоён бўлади. "Уй қамоғи" гумон қилинувчига, айбланувчига ёки судланувчига нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чорасини танлаш учун асослар мавжуд бўлганида унинг ёшини, соғлиғини, оилавий аҳволини ва бошқа ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда қамоққа олиш мақсадга номувофиқ, деб топилган тақдирда қўлланилиши белгиланди.

Юқорида қайд қилинган либераллаштириш борасида олиб борилаётган кенг кўламли ишлар нафақат жинойий жазоларни, балки мамлакатимиздаги жиноят қонунчилиги, суд-ҳуқуқ соҳаси либераллаштирилишида муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 2021 йил.
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодекси 2021 йил.
3. Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида Қонунчилик палатаси томонидан 2015 йил 29 июлда қабул қилинган Сенат томонидан 2015 йил 6 августда маъқулланган. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни 2015 йил.
4. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ижроия кодекси 2021 йил.
5. "Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида"ги Қонун 2014 йил.